

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмаилова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Беҳзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOY FAOLLIK KO‘NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Моҳира Халикова

Тошкент шаҳар педагогларни
янги методикаларга ўргатиш
миллий маркази директори,
фалсафа доктори (PhD), доцент
e-mail: mohira.halikova@gmail.com

ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796869>

АННОТАЦИЯ

Ахборот жамиятда рўй бераётган экспоненциал жараёнлар, рақамли иқтисод, юқори интеллектга асосланган ишлаб чиқариш, меҳнат бозорида глобал рақобат таълим олувчининг касбий тайёргарлигини ошириш учун таълим хизматларини таклиф қилиш, инновацион тафаккур, шахснинг ҳаёт давомида ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини ўзи англаш мотивациясини шакллантириш, билим конструкцияларини узлуксиз янгилашни тақозо этади. Мазкур трансформация Lifelong learning - ҳаёт давомида таълим парадигмасининг тектоникасини белгилаб берди. Мақола мазмунини муаммонинг илмий-методологик асослари, замонавий ижтимоий назариялар ҳамда дискурсив таҳлил ташкил этади.

Калит сўзлар: ахборот жамияти, ҳаёт давомида таълим, Lifelong learning, детерминант, парадигма, VUCA-дунё, шахс, жамият, компетенциялар.

Моҳира Халикова,

директор национального центра
обучения педагогов новым методикам г. Ташкента
доктор философии (PhD), доцент
e-mail: mohira.halikova@gmail.com

ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ КАК ДЕТЕРМИНАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

Экспоненциальные процессы, происходящие в информационном обществе, цифровая экономика, глобальная конкуренция на рынке труда требуют актуализации инновационного мышления, повышение профессиональной подготовки обучающегося, формирование мотивации личности к обучению на протяжении всей жизни, непрерывное обновление образовательных конструкций. Эта трансформация определила тектонику парадигмы обучения на протяжении всей жизни. Статья содержит научно-методологические основы изучаемой проблемы, современные социальные теории и дискурсивный анализ.

Ключевые слова: информационное общество, Lifelong learning, детерминант, парадигма, VUCA-мир, личность, общество, компетенции.

Mokhira Khalikova

director of the Tashkent city
National Center for training teachers in new methods,
Doctor of Philosophy, Associate Professor.
e-mail: mohira.halikova@gmail.com

THE PARADIGM OF LIFELONG LEARNING AS A DETERMINANT OF THE INFORMATION SOCIETY

ANNOTATION

The exponential processes taking place in the information society, the digital economy, global competition in the labor market require the actualization of the innovative thinking of the individual, the improvement of the student's professional training, the formation of the individual's motivation for lifelong learning, and the continuous updating of educational structures. This transformation has defined the tectonics of the lifelong learning paradigm. The article contains the scientific and methodological foundations of the problem under study, modern social theories and discursive analysis.

Key words: information society, Lifelong learning, determinant, paradigm, VUCA-world, personality, society, competencies.

КИРИШ.

Ахборот жамиятининг глобал воқелиги, экспоненциал жараёнлар, иқтисодиётнинг инновацион секторининг устунлиги, юқори интеллектга асосланган ишлаб чиқариш, smart-технологиялар, ижтимоий фаолият мазмуни ва табиатининг ўзгариши, меҳнат бозорида глобал рақобат, инсон капитали сифатига талабларнинг ошиши жамият ҳаётининг асосий соҳаларида (ижтимоий, маданий, иқтисодий, сиёсий) туб ўзгаришларни келтириб чиқарди. Рақамли иқтисод шахснинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш учун таълим хизматларини тақлиф қилиш, инновацион тафаккур, таълим олувчининг ҳаёт давомида ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини ўзи англаш мотивациясини шакллантириш, билим конструкцияларини узлуксиз янгилаш, янги меҳнат кўникмаларини ривожлантириш, рақобатбардош, ижтимоий фаол мутахассисларни тайёрлашни тақозо этади.

Мазкур трансформация таълим парадигмасини амалга ошириш ёндашувларини ўзгартирди. 1972 йилда ЮНЕСКО томонидан эълон қилинган ҳаёт давомида таълим (Lifelong learning) тамойиллари унга қўйиладиган талабларни белгилаб берди[12]. Таълимнинг бу шаклига бўлган эҳтиёж шахснинг таълим ва касбий ўсиш эҳтиёжларини қондиришга қодир бўлган таълим жараёнининг барча босқичларини ўз ичига олган ягона тизимни шакллантириш зарурлигини тақозо қилди. XXI асрнинг бошланиши жамият ҳаётини моделлаштиришнинг янги услублари, янги технологияларга асосланган инновацион жамият қуришда одамнинг билимларни яратиш, ўзгартириш, ундан фойдаланиш кўникмаларини жиддий қайта баҳолаш билан боғлиқ. Замонавий жамият қуриш шароитида таълим етакчи роль ўйнайди, чунки у инновацион ривожланиш жараёнларининг ахлоқий-гуманитар компонентини ташкил этувчи кадрлар тизими ва тамойилларини шакллантиради. Мамлакатлар иқтисодиётининг рақобатбардошлиги, биринчи навбатда, таълим тизимининг рақобатбардошлиги ва самарадорлиги билан белгиланади. Айнан техноген жамиятнинг шаклланиши даврида таълим инсониятнинг ривожланиш омилига айланиб, капитал, меҳнат каби анъанавий ишлаб чиқариш омилларининг аҳамиятини йўқотади. Кўпгина тараққий этган мамлакатлар иқтисодиёти (Канада, Швеция, Япония, Сингапур, Корея) “билимлар” иқтисодиётига айланмоқда. Иқтисодий тараққиёт тобора инсониятнинг янги билимларни яратиш, ўзгартириш ва амалда қўллаш компетенциялари билан белгиланмоқда.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Маълумки, илм-фандаги воқеа-ходисаларни универсал тушунтириш моделларини яратишга бўлган интилиш ҳар қандай тизимлаштирилган билимлар соҳасига хосдир. Ибн Халдун[3], Томас Кун [5], Карл Поппер[20], Имре Лакатос[6], Юрген Хабермас[17], Пол Фейерабенд[15] каби назарийчилар илмий динамиканинг ғоя ва концепцияларини инқилобий қайта кўриб чиқиш босқичлари мавжудлигини тахмин қиладилар. “Парадигма” (юнон. *paradeigma* – намуна, мисол) тушунчаси фалсафа фанига немис позитивизми вакили Густав фон Бергман (нем. *Gustav von Bergmann*) томонидан методологик тадқиқотларнинг баъзи умумий тамойиллари ва стандартларини тавсифлаш мақсадида киритилган. Швейцариялик педагог, социолог, лингвист, семиотика асосчиларидан бири Фердинанд де Соссюр (фр. *Ferdinand de Saussure*) бу атамани тилшуносликда биринчи бўлиб муомалага киритган. Эндиликда ушбу атама турли соҳаларда қўлланилади (фалсафа, социология, маданиятшунослик, тарих, лингвистика, педагогика, андрагогика, сиёсатшунослик, психология ва б.). Илмий манбаларда “парадигма” тушунчаси “тадқиқот муаммоларини ҳал қилиш учун намуна сифатида қабул қилинган назария” [13]; “муаммони тушунтиришда ва уни ҳал этилишида бошланғич позиция”; “бирон бир ҳодисанинг, тизимнинг ижтимоий хусусиятлари тасвирланган тушунчалар тўплами” тарзида талқин этилади[16].

Янги парадигманинг вужудга келиши илмий ҳамжамият томонидан муайян даврда тан олинган илмий назария рад этилиб, олдингисидан тубдан фарқ қиладиган бошқа бир назария тан олиниши шаклида юз беради. Илмий инқилобларнинг амалга оширилиши мураккаб ва улкан воқеа, ушбу жараён, аввало, фаннинг назарий-методологик асосларини қайта қуриш (масалан, Исаак Ньютоннинг механикаси, Альберт Эйнштейннинг нисбийлик назариясига асосланган релятивизм, технологик сингулярлик, квант чалкашлиги, фундаментал детерминизм - *The Theory of Everything*) ва ижтимоий-маданий қадриятларни тубдан ўзгартириш орқали амалга оширилади.

Педагогикада илмий парадигмалар муаммоси кўплаб тадқиқотчилар А. Вербицкий[2], Б. Корнетов[4], С. Северин[14], М. Холиқова[8], И. Шляхова[18] томонидан ўрганилган. Муаммога оид илмий дунёқараш ва хусусий позицияларни умумлаштирган ҳолда ҳамда муаллифлик нуқтаи назаридан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, “педагогик парадигма” - тараққиётнинг маълум бир босқичида, муайян ижтимоий даврда таълим-тарбиянинг концептуал хусусиятлари (таълимнинг илмий-фалсафий, назарий-методологик тамойиллари, категориал аппарат, базавий установкалар, таълим мақсадлари, таълим воситалари, таълим контенти (мазмуни), ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатлар иерархияси, таксономия, ёндашувлар, педагогик идеаллар, қадриятлар (онтологик, аксиологик) тизими, таълим-тарбия ҳақидаги тушунчалар ва ғоялар, таълим технологиялари, таълим менежменти) ни белгилайдиган педагогик феномен.

АСОСИЙ ҚИСМ.

XXI аср таълими гуманистик идеаллар, қадриятлар ва методик анъаналарини давом эттирган ҳолда ахборот даврининг воқелигига релевант яхлит назарий концепция, инновацион ёндашув ва методологияни талаб қилади. Таълим ўзгарувчан дунё шароити ва билимга асосланган жамиятда барқарор ривожланиш, таҳдидларга тайёрлик, хавфларни бошқариш, локал ва глобал манфаатлар, ижтимоий ҳамкорлик, жамиятнинг демократлашуви, фуқароларнинг ижтимоий ҳаётда фаол иштироки, инсон ресурсларини ривожлантириш, меҳнатни ташкил этишнинг янгича шароитлари, шахснинг ижодий ва касбий салоҳиятини намоён этиш, низоларни бошқариш, гендер тенглиги, биргаликда яшашни ўрганиш, маданиятлараро мулоқот, инсоният тараққиёти йўлида самарали ҳамкорлик каби муаммоларни ҳал этиши зарур.

Ушбу контекстда *Lifelong Learning* - “ҳаёт давомида таълим” парадигмаси XXI аср муаммоларини ҳал қилишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. *Lifelong Learning* парадигмаси мавжуд детерминантларнинг квинтэссенцияси сифатида ўзининг вақт ва маконда эгиловчанлиги, хилма-хиллиги, аҳолининг кенг қатламларини қамраб олиши орқали шахснинг билим ва кўникмаларининг доимий ривожланиши, жамиятдаги ижтимоий ролини самарали бажаришга имкон беради.

Lifelong Learning – шахснинг ахборот ва билимлар жамияти ва ўзгарувчан VUCA-дунё шароитида фаолият юритиш қобилиятини таъминлайдиган, узлуксиз, ҳаёт давомида қўллаб-қувватловчи хусусиятга эга билимларнинг универсал мажмуи, муайян шахсий, ижодий, касбий компетенцияларни шакллантиришнинг самарали модели, шунингдек, инсоннинг бутун ҳаётини фаолияти давомида амалга ошириладиган билим ва кўникмаларни узлуксиз эгаллаш ва ривожлантириш жараёни. Ахборот жамияти дискурси ҳамда инсоният тараққиётининг янги босқичида ҳаёт давомида таълим феномени ижтимоий ҳодиса, тўртинчи саноат инқилоби, кейинги давр таълими ҳамда дунё мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг узок муддатли тенденцияси, жамият онги ва ижтимоий воқеликнинг муайян шакли, аҳоли турмуш тарзининг ажралмас қисми, касбий муваффақиятнинг гарови сифатида кўриб чиқиш зарур.

Айтиш керакки, ҳаёт давомида узлуксиз таълим ижтимоий ривожланишнинг объектив қонунияти сифатида замонавий институционал таълим тизимидан олдин ҳам мавжуд бўлган. Ҳаёт давомида муттасил таълим олиш ғояларини Зенон, Платон, Гераклит, Тит Лукреций Кар, Аристотель, Птоломей, Сукрот, Лао Цзы, Ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Форобий каби антик дунё ва ўрта асрлар мутафаккирларининг илмий-фалсафий меросида учратиш мумкин. Замонавий жамиятларда ҳаёт давомида таълим индивидуал эҳтиёжлар зонасидан ижтимоий эҳтиёжлар соҳасига кўчди, ижтимоий императив шаклини олди ҳамда давлат сиёсати объектига айланди. Асримизнинг иккинчи ўн йиллигининг ўрталарига келиб иқтисодий ва ижтимоий инфратузилмаси ривожланган мамлакатлар ҳаёт давомида таълимнинг ўз миллий тизимларини ишлаб чиқдилар. Мазкур мамлакатларнинг таълим қонунчилиги ҳамда ўқув дастурлари контентида ҳаёт давомида таълим ғоялари у ёки бу тарзда ўз аксини топди[9].

Сўнги ўн йилликлар давомида таълимни қўллаб-қувватловчи халқаро институтлар (БМТ, ЮНЕСКО, ЮСАИД, DVV international), бошқа халқаро ташкилотлар бу ижтимоий феномен ва жараёни иқтисодий-ижтимоий ўсиш, гендер тенглик, саводхонликка эришиш, қашшоқликка қарши курашнинг муҳим йўналиши деб ҳисоблаб, узлуксиз таълим соҳасидаги миллий ташаббуслар амалиётини барқарор ва изчил қўллаб-қувватлаб келмоқдалар. 2000 йилда Лиссабонда бўлиб ўтган Европа Кенгагининг саммитида “Европа Иттифоқининг ҳаёт давомида таълим тўғрисидаги меморандум” қабул қилинди. Унда “ҳаёт давомида таълим - бу билим, кўникма ва касбий компетенцияни такомиллаштириш мақсадида доимий равишда амалга ошириладиган кенг қамровли ўқув фаолияти” дея таъкидланди[19].

Европа Комиссиясини 1985-1994 йилларда муваффақиятли бошқарган Жак Делор раҳбарлигида фаолият олиб борган XXI аср таълими бўйича халқаро комиссиянинг 1996 йилда нашр этилган “Learning: The Treasure Within” номли маърузасида ахборот жамиятида инсоният олдида турган асосий муаммоларнинг ечими сифатида ҳаёт давомида таълим концепцияси тилга олинади: “Ҳаётда таълим ўзгаришлар жуда тез содир бўлаётган замонавий дунёда тобора долзарб бўлиб бормоқда. Анъанавий ҳаёт тарзининг тубдан ўзгариши натижасида дунёни яхшироқ тушунишга ёрдам берадиган талаблар қаторида таълимнинг тўртта асосий тамойили ҳақида сўз боради. Жаҳон ҳамжамиятининг тарихи, урф-одатлари ҳақидаги билимларни ривожлантириш, келажакда инсониятни кутаётган хавф ва қийинчиликлар, муқаррар низоларни оқилона ва тинч йўл билан ҳал қилиш учун биргаликда яшашни ўрганиш; турли вазиятларни енгиш кўникмалари, касб ва малакага эга бўлиш, фикрлаш қобилияти, тасаввур, жисмоний қобилият, эстетик туйғу, бошқалар билан мулоқот қилиш қобилияти... билимларни олиш, янгилаш ва улардан фойдаланишга асосланган жамият” [12].

Таълим парадигмасининг алмашинувининг технологик тартибларга (ингл. *techno-economic paradigm*) боғлиқлиги масаласи йирик социологик тадқиқотларнинг объекти бўлиб хизмат қилган. Австриялик социолог, сиёсатшунос Йозеф Алоиз Шумпетер (Joseph Alois Schumpeter) инновацияларнинг ривожланишининг босқичларининг дискрет хусусиятини қайд этади[2]. Шумпетер буни “инновациялар тўлкини” деб атади. Тадқиқотчи С. Ю. Глазьев томонидан илгари сурилган тезисга кўра, технологик тартиб яхлит ва барқарор тузилма бўлиб, циклик тарзга эга. Инновацион жамият таълимнинг ижтимоий институт сифатида мустақил ва ҳал қилувчи ижтимоий кучини тан олиб, билимларни янгилаш зарурияти ва даврийлигига

муносабатни ўзгартирди. Технологияларнинг шиддат билан янгилашиши, ривожланган мамлакатларнинг “олтинчи технологик тартиб” (ахборот технологиялари, смарт-технологиялар, когнитив технологиялар) ўтишини тақозо қилди[1].

Маълумки, таълим даражалари ўзгарувчан қийматдир ва фаннинг ривожланиш динамикасига, илмий-назарий билимларнинг фундаментал ютуқларига боғлиқ ҳамда фаннинг ривожланишини акс эттирувчи дефиниция ҳисобланади. Агар 70-80 йил олдин эмпирик тажрибани ўтказиш жараёнида касбий маълумотларни эгаллаш етарли бўлса, ҳозирда техник ва ижтимоий жиҳатдан ўзгараётган муҳитнинг янги талаблари асосида касбий билим, кўникма ва компетенцияларни доимий янгилаш, ўзлаштириш, малакани тасдиқлаш касбий муваффақиятнинг шартига айланди. Касбий “омон қолиш” қонуни, умумбашарий таълимнинг бошқа ижтимоий қонуниятлари сингари, эмпирик қонунлар тоифасига киради. Касбий “омон қолиш” қонуни таълимни давом эттириш, ижтимоий мавқеини сақлаб қолишнинг муҳим омили, минтақалар миқёсида мамлакатнинг илмий-техник салоҳиятини таъминлайдиган, ижтимоий сиёсатнинг амалиётга йўналтирилган модели сифатида ишлайди. Форсайт таҳлиллар келгусида ушбу қонуннинг пайдо бўлишининг ижтимоий оқибатларидан бири сифатида, профессионал жамоатчиликнинг аксарият қисмининг ўз касбий даражасини мунтазам ошириш бориши билан боғлиқ ижобий амалиётнинг ривожланишини кўрсатади. Ҳаёт давомида таълим “мактаб эни ягона таълим ҳудуди эмас” деган постулатга асосланган. Соҳага оид тадқиқотларнинг контент-таҳлили Lifelong learning - ҳаёт давомида таълим парадигмаси XXI асрнинг глобал хусусиятлари билан боғлиқ бўлган маданиятлараро мулоқот, ўз хатти-ҳаракати учун жавобгарлик; танқидий тафаккур; хавфларни тахмин қилиш; шахсни ўзгаришларга тайёрлаш; барча ёшдаги инсонлар учун таълим; меҳнат бозоридаги ўзгаришларга мослашиш; янги соҳаларнинг вужудга келишига релевант билим ва компетенцияларни ривожлантиришга хизмат қилиши билан аҳамиятга эгаллигини эътироф этишга асос бўлади[10].

Мамлакатимиз миллий таълим тизимини халқаро таълим маконига кириб бориши тараққиётнинг муҳим омили сифатида ҳаёт давомида таълим концептини кенг форматда амалга оширишни тақозо этади. Замонавий талаблар мутахассислардан мобилликни, адаптивликни, ўзгаришларга мослашувчанликни, ўзгараётган бозор талаблари шароитида ўз касбий доирасида муваффақиятга эришиш учун мунтазам билим ва компетенцияларини такомиллаштиришни тақозо этади. Баъзи ҳолларда янги касбий соҳаларни ўрганиш, касбий ролларни ўзлаштириш (иккинчи касбий ижтимоийлашув) ҳақида гап бориши мумкин.

ХУЛОСА.

Шундай қилиб, янгиланаётган ахборот-таълим муҳитининг семантик хусусиятларини аниқлаш ҳаёт давомида таълим парадигмаси контекстида таълим олувчининг постиндустриал ахборот-билимлар жамиятида қуйидаги аспектларни ўз ичига оладиган ижтимоийлашувини амалга оширишга имкон беради:

- янги ижтимоий тажрибани ўзлаштириш, замонавий жамият ва меҳнат бозоридаги прогрессив ўзгаришларга интеграциялашув;
- маданиятнинг ички кадриятларини (миллий-маданий мерос, урф-одатлар) ўзлаштириш;
- атрофдаги воқеликни идрок этиш яхлитлигини таъминлаш, ундан унумли фойдаланиш;
- кўп босқичли шахслараро ўзаро муносабатлар ва касбий муносабатлар ўрнатиш;
- ижтимоий интеллектни ривожлантириш;
- ўз-ўзини англашнинг узлуксиз амалга ошириш;
- ахлоқий фазилатларни такомиллаштириш;
- индивидуал таълим стратегиясини шакллантириш;
- билимларнинг янгилашиш тезлигини ҳисобга олган ҳолда инновацион касбий фаолиятни амалга оширишга тайёрлик ва мослашувчанликни ривожлантириш;
- касбий даража ва роллар доирасини кенгайтириш, кафолатланган касбий карьера ва ижтимоий муваффақиятга эришиш;
- шахсий мотивацияни ошириш.

Ҳаёт давомида таълим парадигмаси инсонни доимий ривожланувчи субъект сифатида тушуниш ҳақидаги гуманистик императивга таянади. Бу ривожланиш шахснинг таълим жараёнига даврий қайтишига маълум ижтимоий ва шахсий эҳтиёжнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Ушбу концепция контекстида таълим траекторияси шартли характерга эга эмас, шахснинг индивидуал билим фаоллигини назарда тутаяди, таълим шахснинг ахборот-таълим майдонидаги селективлиги, мотивлари, эҳтиёжлари ва фаоллиги туфайли амалга оширилади. Илмий далиллар ва қарашлар таҳлили ҳаёт давомида таълим парадигмасининг базавий концептларини шакллантириш имконини беради (2-расм):

2-расм

Ҳаётда таълим парадигмасининг базавий концептлари

Ҳамма таълим олиши Ҳамма ёшда таълим олиши Ҳамма жойда таълим олиши	Барча ёш гуруҳлари	Барча билим соҳалари
Вақт жиҳатдан чекланмаганлик	Ҳамма ривожланиш имкониятига эга	Self-motivation (ўз-ўзини мотивациялаш)
Инсон капиталига таълим инвестицияларининг устуворлиги	Катталар таълими	Расмий ва нонформал таълим шакллари, ўқитиш усуллари, таълим контенти
Селектив, вариатив таълим дастурлари	Интерфаол ахборот-таълим муҳити	Конструктивизм
Билимлар жамиятининг концептуал талабларига мос кадрлар тизими	Билимлар жамиятининг мақсадлар таксономияси	Инсон - доимий ривожланувчи субъект (ахлоқий императив)
Коучинг ва фасилитация	VUCA-дунё дискурсида доимий ўзгаришларни идрок этишга, кўп функцияли ижтимоий ролларни бажаришга, янги ғояларни яратишга очиклик	Инсоният тажрибасининг ўсиб бораётган ахборот оқими билан детерминантлиги
Ҳаракат эркинлиги	Шахсий таълим стратегияси	Таълим муассасасини танлаш эркинлиги
Ўқув жараёнининг доимийлиги, шакллари хилма-хиллиги	Фанлараро, метадисциплинар, тармоқлараро билимлар	Инновацион ва технологик таракқиётга мос таълим дастурлари
Касбий “омон қолиш” қонуни	Таълим олувчининг жамиятга, ижтимоий-касбий муҳитга шахсий мослашуви	Таълим олувчининг кадрларлари, ресурслари (вақт, соғлиқ, имконият), индивидуаллигини тан олиш

Янгиланаётган Ўзбекистоннинг “рақамли иқтисодиёти” дискурсида ҳаёт давомида таълим экотизимини яратиш бўйича қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

- Lifelong learning - ҳаёт давомида таълимнинг объектив эҳтиёжлигини англаш;
- таълим траекториясининг барча босқичларида (касбга йўналтириш, бакалаврият, магистрат, докторантура, малака ошириш, касбий қайта тайёрлаш) узлуксиз таълим инфратузилмасини яратиш;
- ҳаёт давомида таълим моделларининг замонавий моддий-технологик ва ресурс базасини яратиш;
- ҳаёт давомида таълим бўйича таълимий ва касбий стандартларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш;
- йирик компания, консорциумлар, иш берувчиларнинг таълим дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш амалиёти;

- иқтисодиётнинг юқори технологияли соҳаларида малакали кадрлар тайёрлашнинг меъёрий-ҳуқуқий базасини яратиш;
- саноатнинг юқори технологияли тармоқларининг мутахассисларга бўлган эҳтиёжини прогноз қилиш тизимини такомиллаштириш, кадрларга бўлган эҳтиёжнинг аниқ ўлчамли, квантитатив, форсайт-таҳлилларини амалга ошириш;
- таълим муҳити ва иқтисодиётнинг реал сектори вакиллари бирлаштирган техно-парк, бизнес-инкубатор, саноат ҳудуди, консорциумларни ташкил этиш;
- инновацион бизнес-маданият муҳитини яратиш, юқори технологияли ишлаб чиқариш, лабораториялар, илмий ва ўқув марказларини яратиш;
- турли йўналишлар бўйича таълим стандартлари билан тартибга солинадиган касбий компетенцияларнинг мажмуасини шакллантириш;
- “Катталар таълими тўғрисида”ги қонун қабул қилиш;
- Lifelong learning парадигмаси аспектида андрагогика - катталар таълимини 2030 йилгача ривожлантиришнинг миллий доктринасини қабул қилиш;
- катталар таълимининг таркибий-технологик асосларини, ахборот-таълим муҳитини яратиш;
- давлат таълим муассасаларидан ташқари турли тузилмалар ҳамда корпоратив таълимнинг имкониятларини кенгайтириш.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Блауг М. Шумпетер, Йозеф А. // 100 великих экономистов до Кейнса. — СПб.: Экономикс, 2008. - С. 333. - 352 с. (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). ISBN 978-5-903816-01-9.
2. Вербицкий А. А., Рыбакина Н. А., Методологические основы реализация новой образовательной парадигмы // Педагогика, 2014. - № 2.
3. Ибн Халдун. Ал-Муқаддима. [http://www.muslimphilosophy.com/ik /Muqaddimah/ Table_of_Contents.htm](http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Table_of_Contents.htm). (мурожаат санаси: 29.10. 2022 й.).
4. Корнетов, Г. Б. Парадигмы новых моделей образовательного процесса [Текст] / Г. Б. Корнетов // Педагогика. - 1999. - № 3. - С. 43-49.
5. Кун, Т. Структура научных революций. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 365 с. - С. 13.
6. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. - М.: Медиум, 1995. – 236.
7. Лопухов А.М. Словарь терминов и понятий по обществознанию. 7-е изд. переб. и доп. М., 2013, с. 268.
8. Моҳира Холиқова. XXI аср ахборот-таълим муҳитини ташкил этишнинг парадигмал аспекти. / Замонавий таълим. Илмий-услубий журнал. №5(102) 2021. - 3-8 б. ISSN 2181-6514. <https://cyberleninka.ru/article/n/xxi-asr-ahborot-talim-mu-itini-tashkil-etishning-paradigm-al-aspektlari>.
9. М. Холиқова. Lifelong Learning парадигмаси контекстида XXI аср компетенцияларининг дунё таълим дастурларига имплементацияси (контент-таҳлил) / Замонавий таълим. Илмий-услубий журнал. №12 (109) 2021. - 9-13 б. ISSN 2181-6514.
10. М. Холиқова. Постиндустриал тамаддун дискурсида жамият ва шахснинг концептуал муаммолари. Ижтимоий тадқиқотлар журналі. 2022 йил. 5(1). - 45-54 б. ISSN 2181-9556. DOI 10.26739/2181-9556.
11. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / Под ред. С. Ю. Глазьева и В. В. Харитонов. - М.: Тривант, 2009. — 304 с.
12. Образование: сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within). Основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века. Издательство ЮНЕСКО. 1996.
13. Райзберг Б.А. Современный социэкономический словарь. М., 2012, с. 356.

14. Северин С. Н. Парадигмальные трансформации в науке в контексте постнеклассической культуры // Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалиста. 2016. т. 1. № 1 (9). с. 90-100.
15. Фейерабенд, Пол. Против метода. Очерк анархистской теории познания / Пер. с англ. А. Л. Никифорова. - М.: АСТ; Хранитель, 2007. - 413 с. ISBN 978-5-17-041128-3.
16. Философский энциклопедический словарь. - М. 1983. С. 477. – 22с.
17. Хабермас, Ю. Техника и наука как «идеология» /Пер. с нем. М.Л.Хорькова. М.: Праксис, 2007. – 208 с.
18. Шляхова, И. Б. Педагогическая парадигма, теория, проблемы, поиски путей решения / И. Б. Шляхова. Теория и практика образования в современном мире. // Материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). Санкт-Петербург: Свое издательство, 2015. - С. 54-64.
19. European Council Presidency Conclusions. - Lisbon, 2000. - 63 p. 3 б.
20. Popper, K. Normal Science and its Dangers // Criticism and the Growth of Knowledge. Cambr., 1970. P. 55–57.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000